

Секція D5 Маркетинг	
УДК 339.1	
DOI	
Дата першого надходження статті до видання	2026-02-08
Дата прийняття статті до друку після рецензування	2026-02-28
Дата публікації/оприлюднення	2026-02-28

**Удосконалення маркетингової збутової та комунікаційної політики
ІТ-компаній на ринку цифрових продуктів**

Фукс Костянтин Володимирович

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів,
Україна

e-mail: kostiantyn.fux@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-2509-0615>

Косар Наталія Степанівна

кандидат економічних наук, доцент,
кафедра маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів,
Україна

e-mail: nataliia.s.kosar@lpnu.ua

<https://orcid.org/0000-0003-0180-2630>

Анотація. Актуальність дослідження зумовлена зростанням конкуренції на ринку цифрових продуктів, постійним удосконаленням цифрових інструментів та посиленням ролі штучного інтелекту у маркетингових практиках, що підвищує вимоги до маркетингової збутової та комунікаційної політики ІТ-компаній. Партнерський маркетинг і ком'юніті-маркетинг набувають стратегічного значення для компаній на ринку цифрових продуктів, оскільки дозволяють масштабувати збут через партнерські мережі та органічні канали просування без пропорційного зростання маркетингових витрат. Водночас наявні наукові підходи розглядають ці інструменти переважно ізольовано, не пропонуючи інтегрованих методичних рішень, що поєднували б алгоритм управління партнерськими угодами з автоматизованою системою ком'юніті-маркетингу на основі штучного інтелекту в єдиній збутовій і комунікаційній політиці ІТ-компаній. Метою статті є удосконалення методичних підходів до формування маркетингової збутової та комунікаційної політики ІТ-компаній на ринку цифрових продуктів. Методологічну основу становлять методи системного аналізу та синтезу, порівняльний аналіз наявних методичних підходів, метод структурно-логічного моделювання. У результаті дослідження запропоновано алгоритм укладання клієнтських і партнерських угод із закріпленою відповідальністю підрозділів. Складено систему ключових показників ефективності алгоритму укладання угод із клієнтами та партнерами, що охоплює ефективність каналу збуту, цінність угоди для компанії та продуктивність партнерського каналу збуту. Запропоновано систему автоматизованого ком'юніті-маркетингу на основі багаторівневої архітектури штучного інтелекту, впровадження якої дозволяє скоротити час на створення контенту на 40–90% і підвищити рівень утримання учасників спільноти на 15–20%. Розроблено систему показників оцінки ефективності ком'юніті-маркетингу. Наукова новизна полягає у запропонованій методиці автоматизованого просування цифрових продуктів у системі ком'юніті-маркетингу та поданому методичного підходу до вдосконалення збутової політики ІТ-компаній через розроблений структурований алгоритм укладання угод. Практичне значення результатів дослідження полягає у можливості застосування удосконалених методичних підходів маркетингової збутової та комунікаційної політики як продуктовими, так і аутсорсинговими ІТ-компаніями для підвищення ефективності функціонування партнерських каналів збуту та масштабування органічного просування в умовах обмежених маркетингових ресурсів ІТ-компаній.

Ключові слова: цифровий маркетинг, ком'юніті-маркетинг, маркетингова збутова політика, маркетингова комунікаційна політика, маркетинг ІТ-компаній, партнерський маркетинг, штучний інтелект.

Improving the marketing distribution and communication policies of IT companies in the digital products market

Fuks Kostiantyn

postgraduate student,

“Lviv Polytechnic” National University, Lviv, Ukraine

e-mail: kostiantyn.fux@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-2509-0615>

Kosar Natalia

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

“Lviv Polytechnic” National University, Lviv, Ukraine

e-mail: natalia.s.kosar@lpnu.ua

<https://orcid.org/0000-0003-0180-2630>

Abstract. The relevance of the study is determined by the growing competition in the digital products market, the continuous advancement of digital tools, and the increasing role of artificial intelligence in marketing practices, which raises the demands on the marketing distribution and communication policies of IT companies. Affiliate marketing and community marketing are acquiring strategic importance for companies operating in the digital products market, as they enable the scaling of sales through partner networks and organic promotion channels without a proportional increase in marketing expenditures. At the same time, existing scientific approaches tend to examine these instruments in isolation, failing to offer integrated methodological solutions that would combine a partner deal management algorithm with an automated AI-based community marketing system within a unified distribution and communication policy of IT companies. The purpose of the article is to improve the methodological approaches to the formation of the marketing distribution and communication policy of IT companies in the digital products market. The methodological basis comprises methods of systemic analysis and synthesis, comparative analysis of existing methodological approaches, and the method of structural-logical modelling. As a result of the study, an algorithm for concluding client and partner agreements with clearly defined divisional responsibilities has been proposed. A system of key performance indicators for the client and partner deal conclusion algorithm has been developed, encompassing sales funnel efficiency, deal value for the company, and partner sales channel productivity. A system of automated community marketing based on a multi-level artificial intelligence architecture has been proposed, the implementation of which enables a reduction in content creation time by 40–90% and an increase in community member retention by 15–20%. A system of performance evaluation indicators for community marketing has been developed. The scientific novelty consists in the proposed methodology for automated promotion of digital products within the community marketing system and the presented methodological approach to improving the distribution policy of IT companies through the developed structured deal conclusion algorithm. The practical significance of the research results lies in the applicability of the improved methodological approaches to marketing distribution and communication policy by both product-oriented and outsourcing IT companies to enhance the operational efficiency of partner sales channels and scale organic promotion under conditions of limited marketing resources of IT companies.

Keywords: digital marketing, community marketing, marketing distribution policy, marketing communication policy, IT company marketing, partner marketing, artificial intelligence.

Вступ

Актуальність проблеми. Розвиток цифрових технологій суттєво змінює логіку маркетингової збутової та комунікаційної діяльності ІТ-компаній, формуючи нові вимоги до організації каналів розподілу, управління партнерськими мережами та просування цифрових продуктів. Зростання конкуренції на ринку цифрових продуктів, розширення партнерських моделей взаємодії та посилення ролі штучного інтелекту у маркетингових процесах підвищують вимоги до якості маркетингового управління і здатності компаній ефективно координувати прямі і партнерські канали просування та автоматизувати комунікації із онлайн-спільнотами. Особливої актуальності ця проблема набуває для українських ІТ-компаній, які функціонують в умовах обмеженості ресурсів і водночас орієнтуються на міжнародні ринки, де стандарти партнерської взаємодії та цифрового маркетингу є значно вищими. Це зумовлює актуальність розроблення комплексних підходів, що поєднують партнерський маркетинг, автоматизований ком'юніті-маркетинг на основі штучного інтелекту та багатоканальний розподіл у специфічних умовах функціонування ринку цифрових продуктів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед науковців, що досліджували цифровий маркетинг загалом та інструменти вдосконалення маркетингової збутової та комунікаційної політики можна виділити наступних: О. В. Виноградова, Н. М. Недопако, що вивчали еволюцію розвитку цифрового маркетингу в Україні [1] за допомогою ретроспективного аналізу та класифікувавши окремі етапи розвитку, Л. Ф. Романенко, що досліджувала сутність та тенденції розвитку цифрового маркетингу [2], зосередившись на понятійному апараті та систематизації тенденцій методом теоретичного узагальнення. Обидві роботи мають переважно оглядовий характер і не пропонують операційних інструментів для практичного застосування. І. О. Пойта, І. В. Мосійчук, О. О. Калініченко здійснили діагностику сучасного стану цифрового маркетингу в Україні після пандемії COVID-19, спираючись на статистичний аналіз галузевих даних [6]. А. В. Фігун, Я. Б. Петрівський, Т. П. Коханевич проаналізували можливості впливу та перспективи впровадження штучного інтелекту в маркетингу [7], структурували ІІІ-інструменти за сегментом їх використання. І. В. Ліганенко, П. С. Боденчук, В. І. Москалюк також досліджували штучний інтелект в цифровому маркетингу [8], але натомість зосередили свою увагу на систематизації можливостей для впровадження машинного навчання у цифровому маркетингу. А. В. Струнгар, досліджував вплив штучного інтелекту на стратегії цифрового маркетингу [9], поєднуючи огляд практичних кейсів із теоретичним узагальненням та порівняв робочі здібності штучного інтелекту із консультантом. Спільним обмеженням трьох публікацій, пов'язаних із дослідженням штучного інтелекту, є відсутність прикладних алгоритмів чи архітектурних рішень для впровадження ІІІ в конкретні маркетингові підсистеми. Серед зарубіжних науковців L. Li, J. Zhang провели дослідження та аналіз системи маркетингу підприємства електронної комерції в умовах великого обсягу даних (Big Data) [3] з використанням методу кількісного моделювання. J. Rietveld, M. A. Schilling, C. Bellavitis аналізували маркетингові стратегії шляхом вибіркового просування доповнюючих продуктів [4], застосовуючи метод логіко-дедуктивного моделювання та аналіз кейсів технологічних платформ. К. Miyazoe запропонував концептуалізацію ком'юніті-маркетингу [10] як самостійного маркетингового феномену, спираючись на теоретичний синтез і типологічний аналіз, проте не розглядав його автоматизацію чи інтеграцію із каналами збуту компаній.

Виділення невирішеної частини проблеми. Попри значний масив наукових публікацій, присвячених окремим аспектам цифрового маркетингу, у тому числі застосуванню ІІІ-інструментів, механізмам функціонування онлайн-спільнот та стратегіям партнерського маркетингу, питання їх інтеграції в єдину систему маркетингової збутової та комунікаційної політики ІТ-компаній залишаються недостатньо опрацьованими. Зокрема, відсутні методичні підходи, які б пов'язували алгоритм укладання партнерських і клієнтських угод із системою автоматизованого управління спільнотами, формуючи цілісний операційний механізм просування цифрових продуктів у багатоканальному середовищі.

Мета статті. Метою статті є обґрунтування методичних підходів до удосконалення маркетингової збутової та комунікаційної політики ІТ-компаній на ринку цифрових продуктів, зокрема розробка структурованого алгоритму укладання клієнтських і партнерських угод та реалізації системи автоматизованого ком'юніті-маркетингу на основі штучного інтелекту, орієнтованих на підвищення ефективності партнерських каналів збуту та органічного просування цифрових продуктів.

Наукова новизна. Запропоновано методіку формування автоматизованого маркетингового просування цифрових продуктів у системі ком'юніті-маркетингу на основі багаторівневої архітектури штучного інтелекту, яка об'єднує генерацію контенту, автоматизацію операцій та аналітику в єдиний механізм персоналізованої взаємодії з учасниками онлайн-спільнот. Авторами також удосконалено методичний підхід до формування маркетингової збутової політики ІТ-компаній через розроблений структурований алгоритм укладання угод із клієнтами та іншими партнерами, який, на відміну від існуючих, поетапно регламентує процес залучення підрозділів ІТ-компанії на різних етапах – від стратегічного планування до підписання клієнтського або партнерського договору та інтегрує управління партнерськими програмами і контроль якості взаємодії в єдиний збутовий інструмент.

Практичне значення. Застосування запропонованих методичних положень у сфері удосконалення маркетингової збутової та комунікаційної політики ІТ-компаній допоможе підвищити ефективність її маркетингової діяльності. Зокрема, алгоритм укладання угод із системою показників ефективності забезпечує менеджмент компанії конкретним інструментарієм для структурування збутового процесу та управління партнерськими каналами. Система автоматизованого ком'юніті-маркетингу на основі штучного інтелекту ґрунтується на переліку існуючих ІІІ-інструментів та є придатною для продуктивних і аутсорсингових ІТ-компаній, забезпечуючи масштабування просування в умовах обмежених маркетингових бюджетів.

Методологія

Методи дослідження. У процесі дослідження застосовано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів. Методи системного аналізу та синтезу використано для формування цілісного уявлення про маркетингову збутову і комунікаційну політику ІТ-компаній. Порівняльний аналіз застосовано для зіставлення наявних підходів до партнерського маркетингу та ком'юніті-маркетингу. Метод структурно-логічного моделювання покладено в основу розроблення алгоритму укладання угод і системи автоматизованого ком'юніті-маркетингу.

Джерела даних. Інформаційну базу дослідження складають наукові публікації, індексовані у наукометричних базах, що висвітлюють сучасний етап розвитку цифрового маркетингу, підходи до формування маркетингової збутової та комунікаційної політики ІТ-компаній, партнерського маркетингу та застосування штучного інтелекту в маркетингових системах. Додатково використано інформацію з аналітичних матеріалів та галузевих оглядів технологічних організацій, що містять показники ефективності автоматизованого ком'юніті-маркетингу. Зазначені джерела забезпечили формування теоретичної і прикладної основи даного дослідження та актуальність і достовірність отриманих результатів.

Інструменти аналізу. Для обробки та представлення результатів дослідження використано інструменти аналітичного узагальнення, структуризації і візуалізації інформації. Зокрема, табличний метод застосовано для представлення алгоритму укладання клієнтських і партнерських угод (табл. 1), системи ключових показників ефективності маркетингової збутової та комунікаційної діяльності ІТ-компаній (табл. 2, 4), а також характеристики компонентів системи автоматизованого ком'юніті-маркетингу та їх очікуваного впливу (табл. 3). Рисунки використано для ілюстрації архітектури запропонованої системи ком'юніті-маркетингу (рис. 1). Такий підхід забезпечив наочність результатів дослідження і можливість їх практичного застосування.

Обмеження дослідження. Обмеження дослідження пов'язані з тим, що запропоновані методичні інструменти розроблено на основі аналізу переважно українського ІТ-ринку, що може зумовлювати специфіку їх застосування в інших галузях. Дані показників щодо очікуваного впливу компонентів системи автоматизованого ком'юніті-маркетингу ґрунтуються на узагальнених аналітичних звітах і мають оціночний характер, що потребує їх підтвердження в умовах конкретних ІТ-компаній. Крім того, динамічний розвиток технологій штучного інтелекту і трансформація моделей цифрового маркетингу зумовлюють необхідність постійного оновлення запропонованих рішень і подальших досліджень у цьому напрямі.

Результати

Сучасний розвиток ринку цифрових продуктів відбувається в умовах глибокої автоматизації бізнес-процесів, формування цифрових платформ і зростання ролі штучного інтелекту в маркетингових практиках, що суттєво розширює можливості ведення ефективної маркетингової збутової та комунікаційної політики ІТ-компаній. Дослідники, аналізуючи еволюцію цифрового маркетингу, підкреслюють, що він розширює можливості підприємств у сфері партнерської взаємодії та комунікацій, однак водночас загострює конкуренцію й підвищує вимоги до якості маркетингового управління [1, С. 104], [2, С. 81].

Праці зарубіжних дослідників, присвячені стратегії партнерського маркетингу, демонструють, що вихід цифрових продуктів на ринок дедалі частіше здійснюється через формування партнерських мереж, а не через ізольований прямий збут, оскільки партнери забезпечують доступ до наявної мережі користувачів та каналів розподілу [3], [4, С. 1232]. Українські науковці підтверджують цю тенденцію, наголошуючи, що для ІТ-компаній маркетингова збутова й комунікаційна політика набувають особливого значення з огляду на необхідність одночасно працювати як із кінцевими клієнтами, так і з іншими партнерами [5], [6, С. 223].

Поряд із трансформацією збутових конфігурацій суттєво змінюється й інструментарій просування. Науковці зазначають, що штучний інтелект (ШІ) переходить від допоміжної функції до ролі стратегічного елементу маркетингової системи, забезпечуючи глибокий аналіз поведінкових даних, персоналізацію комунікацій та автоматизацію просування у цифрових каналах. Вітчизняні дослідники підтверджують, що ШІ-технології стають основою для персоналізації, прогнозовної аналітики та динамічного контент-менеджменту, що підвищує конкурентоспроможність компаній на ринку цифрових продуктів [7, С. 195], [8, С. 35], [9].

Окремої уваги заслуговують онлайн-спільноти як інструмент утримання споживачів і спільного створення цінності. Встановлено, що ідентифікація учасників із брендом і між собою є ключовим чинником залученості та лояльності в межах цифрових бізнес-моделей. Онлайн-спільноти

також розглядаються як інструмент оптимізації маркетингових витрат і тестування контенту та ефективності маркетингової діяльності.

Український IT-ринок характеризується високою концентрацією кваліфікованих фахівців, активними професійними спільнотами та широкими можливостями для стратегічного партнерства, що робить партнерські канали збуту та просування ефективним важелем масштабування попиту та скорочення витрат на залучення клієнтів.

Партнерський маркетинг визначається як стратегічна співпраця, за якої компанії об'єднують ресурси, аудиторії та експертизу для спільного збуту й просування продуктів. З метою структурування цього процесу розроблено алгоритм укладання IT-компаніями клієнтських і партнерських угод (табл. 1), що охоплює сім послідовних етапів - від стратегічного планування до підписання договорів. Кожен етап має чіткі зони відповідальності між підрозділами компанії та критерії успішного завершення, а ітеративний характер алгоритму дозволяє повернення до попередніх етапів на основі зворотного зв'язку. Партнерство у цьому контексті виконує подвійну функцію, забезпечуючи залучення клієнтів через прямий канал збуту та формування стратегічних партнерств для взаємного посилення ринкової позиції.

Таблиця 1

Алгоритм укладання клієнтських і партнерських угод IT-компаніями

Етап	Відповідальність	Опис
1. Стратегія	Менеджмент компанії, відділ маркетингу	Розробка маркетингової стратегії, ціннісної пропозиції та сегментації ЦА; визначення партнерської екосистеми і формування пропозиції цінності для партнерів.
2. Інформування	Менеджмент, відділ маркетингу, відділ продажів	Формування первинної обізнаності через публікації, виступи, ко-брендинговий контент; генерація та кваліфікація лідів через CRM і outbound-інструменти.
3. Зацікавленість	Відділ маркетингу, відділ продажів	Кваліфікація лідів за критеріями бюджету й ролі у прийнятті рішень; персоналізована комунікація і залучення через партнерські канали.
4. Розгляд	Відділ продажів, відділ маркетингу, технічні спеціалісти	Технічні демонстрації продукту, підготовка цінових і партнерських презентацій; спільні партнерські презентації.
5. Запит	Відділ продажів, менеджмент компанії	Фінальна кваліфікація ліда, пріоритизація угод; узгодження цінової моделі з партнером (маржа, розподіл ліцензії тощо).
6. Оцінка	Менеджмент компанії, відділ продажів	Надання формалізованої комерційної, технічної або партнерської пропозиції; підтримка комунікації й збір зворотного зв'язку до фінальної зустрічі.
7. Закрита угода	Менеджмент компанії	Узгодження умов договору, підписання, отримання передплати; моніторинг результативності клієнта та документування партнерського кейсу.

Джерело: розроблено авторами

Запропонований алгоритм є комплексною системою координації маркетингових, збутових і стратегічних зусиль компанії. Його ключовою особливістю є інтеграція партнерської стратегії на кожному етапі, що дозволяє використовувати довірчі відносини партнерів із їхньою аудиторією для прискорення прийняття продукту ринком, зниження бар'єрів входу та залучення технологічних партнерів, консультантів, реселерів у процес багатоканального збуту.

Практична цінність алгоритму полягає у чіткому розподілі відповідальності між менеджментом, маркетингом, продажами та технічними спеціалістами, що забезпечує швидку адаптацію стратегії на основі реальних ринкових даних. Для українських IT-компаній із обмеженими маркетинговими бюджетами синергійний ефект від використання партнерського маркетингу є критично важливою конкурентною перевагою, оскільки дозволяє розширювати охоплення й знижувати вартість залучення клієнтів без пропорційного зростання витрат. Універсальність

алгоритму дозволяє його застосування як продуктовими, так і аутсорсинговими ІТ-компаніями, забезпечуючи одночасний розвиток прямого збуту й стратегічних партнерств.

Для оцінювання результативності реалізації алгоритму визначено систему ключових показників ефективності, що відображена у табл. 2.

Таблиця 2

Сукупна таблиця ключових показників ефективності каналу збуту на основі алгоритму укладання угод ІТ-компаній із клієнтами та іншими партнерами

Показник	Формула розрахунку	Опис
Ефективність каналу збуту		
Коефіцієнт конверсії каналу (SCR)	$SCR = \frac{N_{n+1}}{N_n} \times 100\%$	Частка лідів, що переходять з одного етапу алгоритму до наступного.
Тривалість циклу угоди (SCL)	$SCL = \overline{(t_y - t_x)}$	Середній час від ініціювання контакту до підписання договору.
Рівень прийняття пропозиції (PAR)	$SCR = \frac{N_y}{N_x} \times 100\%$	Частка прийнятих пропозицій. Відображає якість пропозиції та відповідність потребам кваліфікованих лідів.
Показник	Формула розрахунку	Опис
Оцінка цінності угоди		
Вартість залучення клієнта (CAC)	$CAC = \frac{C_{збут} + C_{марк}}{N}$	Сукупні збутові та маркетингові витрати на одного нового клієнта.
Середній дохід на клієнта / партнера (ARPA)	$ARPA = \frac{MRR}{N}$	Середній щомісячний дохід на клієнта чи партнера.
Ефективність партнерського каналу збуту		
Частка партнерського доходу (PSR)	$PSR = \frac{R_p}{R} \times 100\%$	Частка загального доходу, залученого через партнерський канал збуту.
Рівень активації партнерів	$P_{Акт} = \frac{N_{Акт}}{N_p} \times 100\%$	Частка партнерів, що згенерували хоча б одну кваліфіковану угоду за звітний період.
Вартість залучення клієнта через партнерів	$CAC_p = \frac{C_{збут} + C_{марк} + R_p}{N_p}$	Вартість залучення клієнта через партнерський канал з урахуванням комісійних партнера.
Рентабельність партнерської програми (ROI _p)	$ROI_p = \frac{GP_p - C_p}{C_p} \times 100\%$	Відношення чистого прибутку від партнерської програми до загальних витрат на неї.

Джерело: складено авторами

де N – кількість відповідних одиниць (лідів, угод, партнерів);

t – момент часу;

C – витрати;

MRR – щомісячний повторюваний дохід;

R – дохід;

GP – валовий прибуток.

Системний моніторинг зазначених показників у динаміці дозволяє виявляти вузькі місця в процесі збуту ІТ-компаній та своєчасно коригувати розподіл ресурсів. Водночас потенціал алгоритму повною мірою розкривається лише за умови її інтеграції з інструментами ком'юніті-маркетингу.

Ком'юніті-маркетинг – це маркетинговий інструмент, у якому цільова аудиторія розглядається як спільнота, що виходить за межі прямих покупців і охоплює потенційних споживачів, котрі поділяють цінності продукту, а діяльність самих клієнтів інтегрується в маркетинговий процес як ключовий елемент спільного створення та передачі цінності [10, С. 66].

За умов інтеграції партнерський і ком'юніті-маркетинг перестають бути ізольованими інструментами, натомість перший визначає орієнтири щодо побудови відносин із партнерами та клієнтами, тоді як другий створює комунікаційне середовище для масштабування цих відносин,

формування довіри та перетворення разових контрактів на довгострокові зв'язки. Це обумовлює необхідність розроблення інтегрованої моделі автоматизованого ком'юніті-маркетингу на основі ШІ.

Запропонована система автоматизованого ком'юніті-маркетингу побудована на трьох принципових компонентах:

- генерація контенту;
- розповсюдження та автоматизація операцій;
- аналітика та оптимізація.

Кожен компонент виконує специфічну функцію у загальному процесі ком'юніті-маркетингу і повинен бути чітко пов'язаний з іншими компонентами.

Таблиця 3

Складові системи автоматизованого ком'юніті-маркетингу
із використанням ШІ

Компонент системи	Функціональність	Технологічні інструменти	Очікуваний вплив
Генерація контенту	ШІ автоматично генерує персоналізовані контентні рекомендації на основі поведінки користувачів та профілів інтересів	Генерування тексту: ChatGPT 5.4, Claude 4.6 Sonnet, Google Gemini 3. Генерування зображень та медіа: Sora, Nano Banana Pro, MidJourney, Flux.2, Krea. Перевірка контенту: Societies.io. Автоматизація генерування контенту: Make.com, Weavy, Zapier.	Скорочення часу на створення контенту на 40–90% [11]. Збільшення релевантності контенту на 40–50%
Публікація та автоматизація	Швидка публікація контенту у різних каналах комунікації у відповідності до формату. Створення власних додатків для спільноти	Khoros, Skool, Circle.so, Mighty Networks, Bevy.	Економія близько 60–75% часу на формування контент-календаря і публікацій [11]; до 100% зростання активності користувачів [12, С. 156]
Нейро-символічний аналіз і модерація	Система автоматично аналізує коментарі в спільноті, виявляє негативні тренди, автоматично модерує спам та небажані коментарі	IBM Watson NLP, Google Cloud NLP, Sprout Social	Скорочення часу на модерацію на 75% [13]; збільшення швидкості реакції на проблеми до < 1 години
Сегментація користувачів та персоналізація	ШІ групує користувачів на основі поведінки, історії взаємодії, графіки та прогнозує їх потреби; персоналізує контент, рекомендації для кожного сегменту	Amplitude, Mixpanel, Intercom з ШІ-розширеннями	Окремі кейси зростання конверсії на 260% і доходу на клієнта на 310% завдяки сегментації [14]

Компонент системи	Функціональність	Технологічні інструменти	Очікуваний вплив
Чат-бот і автоматичні відповіді	ШІ чат-бот надає миттєві відповіді на часті запитання, спрямовує користувачів до релевантних ресурсів, есплаує складні запити до людей	Slack bot API, Intercom Messenger, Zendesk AI, IBM WatsonX	Автоматизована обробка 50–90% запитів, зменшення навантаження на службу підтримки на 30–80% [15]. 24/7 підтримка користувачів
Прогнозування утримування спільноти	ШІ прогнозує, які користувачі з високою ймовірністю залишать спільноту; система автоматично ініціює профілактичні заходи (спеціалізовані пропозиції, переді-персоналізовані контент)	Моделі утримування спільноти на основі ML; Intercom, Apptio, Pecan AI	Приріст утримування на 15–20% та зниження відтоку клієнтів на 10–30% [14]
Аналітика та звітування	ШІ автоматично генерує дашборди та звіти про ефективність community активностей; надає рекомендації щодо оптимізації	Tableau AI, Microsoft Power BI, Looker, Common Room, Claude 4.6 Sonnet, Supabase.	Скорочення часу на звітування на 80-92% [16]. Виявлення тенденцій та можливостей вдосконалення в реальному часі

Джерело: складено авторами на основі [11], [12], [13], [14], [15], [16]

Для визначення ефективності системи автоматизованого ком'юніті-маркетингу було зібрано основні ключові показники у табл. 4.

Таблиця 4

Сукупна таблиця ключових показників ефективності окремих компонентів автоматизованої системи ком'юніті-маркетингу

Компонент	Формула розрахунку	Опис
Генерація контенту	Рівень залученості до контенту: $ER = \frac{N_{\text{реакції}}}{N_{\text{переглядів}}} \times 100\%$	Частка реакцій (вподобання, коментарі, збереження, кліки) до переглядів у спільноті
Нейро-символічний аналіз і модерація	Середній час модерації: $T_{\text{Мод}} = (t_y - t_x)$	Середній час від появи запиту до його обробки і вирішення
Сегментація та персоналізація	Конверсія з ком'юніті у цільову дію: $CR = \frac{N_{\text{ц}}}{N} \times 100\%$	Частота переходу учасників спільноти до цільових дій (реєстрація, демо, апгрейд тарифу) у порівняно із загальною спільнотою
Чат-бот і автоматичні відповіді	Частка запитів, вирішених без участі людини: $R_{\text{авто}} = \frac{N_{\text{авто}}}{N} \times 100\%$	Відсоток звернень у спільноті, повністю виконаних чат-ботом
Прогнозування утримування спільноти	Рівень відтоку у спільноті: $\text{Churn} = \frac{N_{\text{відтік}}}{N} \times 100\%$ Рівень утримання у спільноті: $CRR = \frac{N_{\text{кінець } t} - N_{\text{нові}}}{N_{\text{початок } t}}$	Базові показники відтоку та утримування учасників спільноти

Джерело: складено авторами

де N – кількість відповідних одиниць (лідів, угод, партнерів);
 t – момент часу;
 C – витрати;
 R – дохід;
 GP – валовий прибуток;

Запропонована інтегрована система автоматизованого ком'юніті-маркетингу принципово змінює логіку просування цифрових продуктів, об'єднуючи в єдиний механізм генерацію контенту на основі штучного інтелекту, системне управління онлайн-спільнотами та поглиблений аналіз поведінкової активності учасників. Критичним аспектом інтегрованої системи є взаємозв'язок між всіма компонентами. Схематичне зображення системи автоматизованого ком'юніті-маркетингу показано на рис. 1.

Рис. 1. Інтегрована система автоматизованого ком'юніті-маркетингу на основі штучного інтелекту

Джерело: розробка авторів

Практичне впровадження такої системи дає змогу підприємствам забезпечити органічне поєднання операційної ефективності маркетингу із формуванням лояльної аудиторії, яка здатна виступати джерелом інноваційних ідей і підґрунтям для довгострокового розвитку цифрового продукту.

Вагомою перевагою запропонованої методології є її здатність забезпечувати масштабування ком'юніті-маркетингу без пропорційного збільшення витрат на персонал, а також автоматично коригувати стратегію відповідно до зворотного зв'язку від учасників спільноти. Усе це дає підстави

розглядати таку систему як джерело стійкої конкурентної переваги для ІТ-компаній, що функціонують в умовах високої динаміки сучасного ринку цифрових продуктів.

Обговорення

Інтерпретація результатів. Результати дослідження засвідчують, що вдосконалення маркетингової збутової та комунікаційної політики ІТ-компаній на ринку цифрових продуктів потребує комплексного поєднання двох взаємодоповнювальних інструментів. Запропонований алгоритм укладання клієнтських і партнерських угод забезпечує структурований процес виходу цифрового продукту на ринок з інтегрованою партнерською стратегією на кожному етапі, а складена система ключових показників ефективності дозволяє кількісно вимірювати результативність як прямого збуту, так і партнерського каналу. Запропонована інтегрована система автоматизованого ком'юніті-маркетингу на основі штучного інтелекту (що охоплює генерацію контенту, публікацію та автоматизацію, нейро-символічний аналіз, сегментацію та персоналізацію, прогнозування відтоку та аналітику) здатна скоротити час на створення контенту, зменшити навантаження на службу підтримки і підвищити рівень утримання учасників спільноти, що в сукупності формує вимірювану конкурентну перевагу для ІТ-компаній із обмеженими маркетинговими ресурсами.

Порівняння з іншими дослідженнями. Результати дослідження узгоджуються з наявними науковими публікаціями в кількох ключових аспектах. Вітчизняні дослідники, зокрема Фігун А. В., Петрівський Я. Б., Коханевич Т. П. [7, С. 195] та Ліганенко І. В., Боденчук П. С., Москалюк В. І. [8, С. 35] підтверджують загальну тенденцію переходу штучного інтелекту від допоміжного інструменту до стратегічного елементу маркетингової системи, що узгоджується з концепцією запропонованої системи автоматизованого ком'юніті-маркетингу. Висновок про стратегічну роль партнерських мереж у збуті цифрових продуктів підтверджується дослідженнями Rietveld J., Schilling M. A., Bellavitis C. [4, С. 1232], які показали, що компанії управляють цінністю через залучення партнерів до спільної маркетингової стратегії, а також дослідженням Li L. та Zhang J. [3], яке засвідчило ефективність багатоканальних маркетингових систем в умовах Big Data для масштабування збуту. Запропонований підхід до автоматизованого ком'юніті-маркетингу корелює із дослідженням Miyazoe K. [10, С. 66], що розглядає ком'юніті-маркетинг як інтеграцію клієнтської активності безпосередньо в маркетинговий процес як механізм спільного створення цінності. Очікувані кількісні ефекти від окремих компонентів запропонованої системи також узгоджуються із публікаціями: скорочення часу на створення контенту на 40–90% ґрунтується на дослідженні ШІ-автоматизації контент-маркетингу [11]; зростання активності учасників спільноти до 100% узгоджується з результатами дослідження Manoharan A. [12, С. 156] щодо впливу ШІ-автоматизації соціальних медіа на залученість аудиторії; скорочення часу на модерацію на 75% відповідає емпіричним даним Zotov S. [13]; прогнозовані показники зростання конверсії на 260% і доходу на клієнта на 310% через персоналізовану сегментацію, а також приріст утримання спільноти на 15–20% підкріплено кейсами Pecan [14]; автоматизована обробка 50–90% запитів чат-ботом узгоджується зі статистикою Genuity Systems [15], а скорочення часу на аналітичне звітування на 80–92% корелює з даними Niazi U. [16].

Наукова новизна. Наукова новизна дослідження полягає у двох взаємопов'язаних результатах. Вперше запропоновано методику автоматизованого просування цифрових продуктів у системі ком'юніті-маркетингу, що ґрунтується на багаторівневій архітектурі штучного інтелекту та охоплює персоналізовану взаємодію ІТ-компаній з учасниками онлайн-спільнот, аналіз їхньої поведінкової активності, прогнозування сприйняття згенерованого контенту аудиторією і автоматизовану оптимізацію маркетингових заходів на основі показників залученості та утримання. Відмінністю запропонованої методики від наявних підходів є системна інтеграція генерації контенту, автоматизації операцій та аналітики в єдиний механізм, що забезпечує масштабування органічних каналів просування без пропорційного зростання витрат на персонал.

Удосконалено методичний підхід до формування збутової політики ІТ-компаній через розроблення структурованого алгоритму укладання угод із клієнтами та партнерами. На відміну від існуючих підходів, запропонований алгоритм передбачає поетапний і чітко регламентований процес залучення потенційних клієнтів і стратегічних партнерів, закріплює зони відповідальності окремих підрозділів компанії за кожен етап збутового процесу, а також інтегрує підходи до управління партнерськими програмами та контролю якості взаємодії на всіх стадіях формування угоди від стратегічного планування до підписання договору.

Практичне значення. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що запропоновані методичні інструменти можуть бути безпосередньо застосовані ІТ-компаніями для підвищення ефективності маркетингової збутової та комунікаційної діяльності на ринку цифрових

продуктів. Алгоритм укладання клієнтських і партнерських угод із запропонованою системою показників ефективності надає менеджменту та маркетинговим підрозділам ІТ-компаній конкретний операційний інструментарій для структурування збутового процесу, управління партнерськими каналами та кількісного контролю їх результативності. Запропонована система автоматизованого ком'юніті-маркетингу на основі штучного інтелекту є практично придатною як для продуктивних ІТ-компаній, що виводять на ринок власні цифрові рішення, так і для аутсорсингових компаній, що просують послуги розробки для міжнародних клієнтів, забезпечуючи в обох випадках масштабування каналів просування при обмежених маркетингових бюджетах. Результати дослідження можуть бути використані практикуючими маркетологами та керівниками ІТ-компаній при формуванні стратегій виходу на ринок, а також у навчальному процесі закладів вищої освіти в межах дисциплін, пов'язаних із цифровим маркетингом та ІТ маркетингом.

Висновки

У статті розроблено та обґрунтовано два взаємопов'язаних методичних інструменти вдосконалення маркетингової збутової та комунікаційної політики ІТ-компаній на ринку цифрових продуктів.

Запропонований алгоритм укладання клієнтських і партнерських угод структурує процес виходу цифрового продукту на ринок на різних етапах – від розроблення стратегії до підписання договору та чітко розподіляє відповідальність між менеджментом компанії, відділом маркетингу, відділом продажів та технічними спеціалістами, а також інтегрує партнерську стратегію на кожному етапі. Для вимірювання результативності алгоритму визначено систему ключових показників ефективності, що охоплюють ефективність каналу збуту, цінність угоди та продуктивність партнерського каналу.

Розроблена система автоматизованого ком'юніті-маркетингу на основі штучного інтелекту охоплює генерацію контенту, автоматизацію публікацій, прогнозування і аналітичного звітування, що забезпечує ефективне масштабування каналів просування ІТ-компаній без пропорційного зростання операційних витрат. Запропонована система показників ефективності забезпечує кількісний контроль ефективності кожного компонента системи.

Інтеграція алгоритму збуту та системи ком'юніті-маркетингу формує синергійний ефект, за якого партнерський маркетинг визначає орієнтири для побудови відносин із клієнтами та іншими партнерами, а автоматизоване управління спільнотою створює комунікаційне середовище для їх довгострокового утримання та розвитку.

Перспективи подальших досліджень полягають у емпіричній верифікації запропонованих методичних підходів на основі даних ІТ-компаній, а також у розширенні багаторівневої архітектури штучного інтелекту для автоматизованого ком'юніті-маркетингу з урахуванням галузевої специфіки продуктивних і аутсорсингових ІТ-компаній.

Список використаних джерел

1. Виноградова О. В., Недопако Н. М. Digital маркетинг: еволюція розвитку в Україні. *Економічний вісник НТУУ "Київський політехнічний інститут"*. 2021, 18. С. 103-108. DOI: <https://doi.org/10.20535/2307-5651.18.2021.240678> (дата звернення: 16 грудня 2025)
2. Романенко Л. Ф. Цифровий маркетинг: сутність та тенденції розвитку. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Секція Економіка*. 2019. 23, С. 80-84. DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3678906> (дата звернення: 16 грудня 2025)
3. Li L., Zhang J. Research and Analysis of an Enterprise E-Commerce Marketing System Under the Big Data Environment. *Journal of Organizational and End User Computing*. 2021, 33(6), DOI: <https://doi.org/10.4018/JOEUC.20211101.oa15> (дата звернення: 16 грудня 2025)
4. Rietveld J., Schilling M. A., Bellavitis C. Platform Strategy: Managing Ecosystem Value Through Selective Promotion of Complements. *Organization Science*. 2019. 30(6), pp. 1232-1251. DOI: <https://doi.org/10.1287/orsc.2019.1290> (дата звернення: 16 грудня 2025)
5. Фуке К. В., Косар Н. С. Складові комплексу маркетингу на ринку цифрових продуктів і послуг з їх розробки. *Економіка та суспільство*. 2024. 61. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-158> (дата звернення: 16 грудня 2025)
6. Пойта І. О., Мосійчук І. В., Калініченко О. О. Digital-маркетинг: сучасний стан і перспективи розвитку в Україні. *Бізнес Інформ*. 2023. 7. С. 219-224. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-7-219-224> (дата звернення: 16 грудня 2025)

7. Фігун А.В., Петрівський Я. Б., Коханевич Т. П. Штучний інтелект у маркетингу: можливості впливу та перспективи впровадження. *Via Economica*. 2024. 4. С. 193-199. DOI: <https://doi.org/10.32782/2786-8559/2024-4-27> (дата звернення: 17 грудня 2025)
8. Ліганенко І. В., Боденчук П. С., Москалюк В. І. Штучний інтелект в цифровому маркетингу. *Трансформаційна економіка*. 2024. 2 (07). С. 33-38. DOI: <https://doi.org/10.32782/2786-8141/2024-7-6> (дата звернення: 17 грудня 2025)
9. Струнгар А. В. Вплив штучного інтелекту на стратегії цифрового маркетингу: поточні можливості та перспективи розвитку. *Економіка та суспільство*. 2024. 62. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-160> (дата звернення: 17 грудня 2025)
10. Miyazoe K. The Concept of Community-Based Marketing. *Annals of Business Administrative Science*. 2022. 21. С. 61-73. DOI: <https://doi.org/10.7880/abas.0220420a> (дата звернення: 17 грудня 2025)
11. Cited. AI Content Marketing Automation: ROI Guide (2025). 2025 URL: <https://cited.so/blog/ai-content-marketing-automation> (дата звернення 17 грудня 2025)
12. Manoharan A. Enhancing audience engagement through ai-powered social media automation. *World Journal of Advanced Engineering Technology and Sciences*. 2024. 11(02). С. 150–157. DOI: <https://doi.org/10.30574/wjaets.2024.11.2.0084> (дата звернення 17 грудня 2025)
13. Zotov S. How Much Time Does Community Management Take? Real Hours Breakdown for 2025. StickyHive. 2025. URL: <https://stickyhive.ai/blog/how-much-time-does-community-management-take-real-hours-breakdown-for-2025/> (дата звернення: 17 грудня 2025)
14. Pecan. We Used AI to Predict Customer Churn — Now What? Churn Reduction Initiatives. 2024. URL: <https://www.pecan.ai/blog/churn-reduction-strategies-prediction-playbook/> (дата звернення: 17 грудня 2025)
15. Genuity Systems. 50 Key Statistics on AI Chatbots in Customer Service. 2025. URL: <https://genuitysystems.com/blog/statistics-on-ai-chatbots-in-customer-service> (дата звернення: 17 грудня 2025)
16. Niazi U. Fabi.ai. From 5 days to 5 hours: what actually changes with AI analytics dashboards. 2025. URL: <https://www.fabi.ai/blog/from-5-days-to-5-hours-what-actually-changes-with-ai-analytics-dashboards> (дата звернення: 17 грудня 2025)

References

1. Vynohradova, O. V., & Nedopako, N. M. (2021). Digital marketing: evoliutsiia rozvytku v Ukraini [Digital marketing: evolution of development in Ukraine]. *Ekonomichnyi visnyk NTUU "Kyivskiy politekhnichnyi instytut"*, 18, 103–108. <https://doi.org/10.20535/2307-5651.18.2021.240678> (accessed at: December 16, 2025)
2. Romanenko, L. F. (2019). Tsyfrovyyi marketynh: sutnist ta tendentsii rozvytku [Digital marketing: essence and development trends]. *Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava. Sektsiia Ekonomika*, 23, 80–84. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3678906> (accessed at: December 16, 2025)
3. Li, L., & Zhang, J. (2021). Research and analysis of an enterprise e-commerce marketing system under the big data environment. *Journal of Organizational and End User Computing*, 33(6). <https://doi.org/10.4018/JOEUC.20211101.0a15> (accessed at: December 16, 2025)
4. Rietveld, J., Schilling, M. A., & Bellavitis, C. (2019). Platform strategy: Managing ecosystem value through selective promotion of complements. *Organization Science*, 30(6), 1232–1251. <https://doi.org/10.1287/orsc.2019.1290> (accessed at: December 16, 2025)
5. Fuks, K. V., & Kosar, N. S. (2024). Skladovi kompleksu marketynhu na rynku tsyfrovyykh produktiv i posluh z yikh rozrobky [Components of the marketing mix in the market of digital products and development services]. *Ekonomika ta suspilstvo*, 61. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-158> (accessed at: December 16, 2025)
6. Poita, I. O., Mosiichuk, I. V., & Kalinichenko, O. O. (2023). Digital-marketynh: suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku v Ukraini [Digital marketing: current state and development prospects in Ukraine]. *Biznes Inform*, 7, 219–224. <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-7-219-224> (accessed at: December 16, 2025)
7. Fihun, A. V., Petrivskyyi, Ya. B., & Kokhanevych, T. P. (2024). Shtuchnyi intelekt u marketynhu: mozhlyvosti vplyvu ta perspektyvy vprovadzhennia [Artificial intelligence in marketing: influence opportunities and implementation prospects]. *Via Economica*, 4, 193–199. <https://doi.org/10.32782/2786-8559/2024-4-27> (accessed at: December 17, 2025)

8. Lihanenko, I. V., Bodenchuk, P. S., & Moskaliuk, V. I. (2024). Shtuchnyi intelekt v tsyfrovomu marketynhu [Artificial intelligence in digital marketing]. *Transformatsiina ekonomika*, 2(7), 33–38. <https://doi.org/10.32782/2786-8141/2024-7-6> (accessed at: December 17, 2025)
9. Strunhar, A. V. (2024). Vplyv shtuchnoho intelektu na stratehii tsyfrovoho marketynhu: potochni mozhyvosti ta perspektyvy rozvytku [The impact of artificial intelligence on digital marketing strategies: current capabilities and development prospects]. *Ekonomika ta suspilstvo*, 62. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-160> (accessed at: December 17, 2025)
10. Miyazoe, K. (2022). The concept of community-based marketing. *Annals of Business Administrative Science*, 21, 61–73. <https://doi.org/10.7880/abas.0220420a> (accessed at: December 17, 2025)
11. Cited. (2025). AI content marketing automation: ROI guide (2025). <https://cited.so/blog/ai-content-marketing-automation> (accessed at: December 17, 2025)
12. Manoharan, A. (2024). Enhancing audience engagement through AI-powered social media automation. *World Journal of Advanced Engineering Technology and Sciences*, 11(2), 150–157. <https://doi.org/10.30574/wjaets.2024.11.2.0084> (accessed at: December 17, 2025)
13. Zotov, S. (2025). How much time does community management take? Real hours breakdown for 2025. StickyHive. <https://stickyhive.ai/blog/how-much-time-does-community-management-take-real-hours-breakdown-for-2025/> (accessed at: December 17, 2025)
14. Pecan. (2024). We used AI to predict customer churn — now what? Churn reduction initiatives. <https://www.pecan.ai/blog/churn-reduction-strategies-prediction-playbook/> (accessed at: December 17, 2025)
15. Genuity Systems. (2025). 50 key statistics on AI chatbots in customer service. <https://genuitysystems.com/blog/statistics-on-ai-chatbots-in-customer-service> (accessed at: December 17, 2025)
16. Niazi, U. (2025). From 5 days to 5 hours: what actually changes with AI analytics dashboards. Fabi.ai. <https://www.fabi.ai/blog/from-5-days-to-5-hours-what-actually-changes-with-ai-analytics-dashboards> (accessed at: December 17, 2025)